

YER OSTI KON ISHLARIDA ISHLAYOTGAN YER OSTI SAMOSVALLARINING ME'YORIY HUJATLARINI ISHLAB CHIQUISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6308426>

Madatov Bobur Abdurahmonovich

NKMK AJ JKB "G'ujumsoy" koni kon me'yorlovchisi

Annatsiya: *Ushbu maqola talaba yoshlar uchun va korxonada me'yorlovchilari uchun foydalaniladiganlar uchun mustaqil ishlash qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan nazariy bilim ko'nikmasi sifatida ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *Texnik tavsif, kuzatuv hulosasi, tog' jinsi, TEYQ*

Tog' kon sanoati yer osti kon ishlarida ishlayotgan kovjoy o'tish uchun lahmlardagi tog' jinslarini yer osti konidan, yer yuzasiga kon omboriga tashishda foydalaniladigan Yer osti somasvallari bilan tog' jinslarini tashish uchun mahalliy ishlab chiqarish me'yorlari va vaqtlarining kon sharoitida ishlab chiqilgan va ishbay uslubida ishlovchi ishchilarga ish haqi to'lashda va me'yorlashda qat'iy qo'llanilishi uchun mo'ljallanadi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0:01:05	0:02:35	0:02:19	0:27:16	0:05:49	0:01:21	0:26:17	1:06:42	5560	660 TEYQ
0:01:03	0:14:17	0:02:01	0:26:19	0:00:47	0:01:00	0:27:19	1:12:46	5560	660 TEYQ
0:01:02	0:03:33	0:05:02	0:27:18	0:00:45	0:01:03	0:27:18	1:06:01	5560	660 TEYQ
0:01:04	0:02:00	0:04:18	0:26:15	0:00:56	0:04:01	0:26:19	1:04:53	5560	660 TEYQ
0:01:01	0:05:43	0:02:35	0:27:19	0:00:58	0:01:05	0:27:06	1:05:47	5560	660 TEYQ
0:01:01	0:05:43	0:02:15	0:27:19	0:00:50	0:01:02	0:27:07	1:05:17	5560	660 TEYQ
0:01:01	0:04:43	0:03:01	0:27:19	0:00:48	0:01:01	0:26:19	1:04:12	5560	660 TEYQ
0:07:17	0:38:34	0:21:31	3:09:05	0:10:53	0:10:33	3:07:45	7:45:38	38920	
0:01:55	0:05:00	0:02:01	0:26:07	0:00:49	0:01:00	0:26:16	1:03:08	5560	660 TEYQ
0:00:53	0:12:00	0:04:02	0:27:51	0:00:47	0:01:01	0:26:53	1:13:27	5560	660 TEYQ
0:01:52	0:10:00	0:03:15	0:26:43	0:00:45	0:01:02	0:26:12	1:09:49	5560	660 TEYQ
0:00:54	0:00:00	0:03:05	0:27:27	0:00:56	0:01:00	0:26:43	1:00:05	5560	660 TEYQ

0:00:51	0:05:43	0:08:00	0:26:34	0:00:48	0:01:03	0:27:29	1:10:28	5560	660 TEYQ
0:01:53	0:06:52	0:02:02	0:27:07	0:00:49	0:01:02	0:26:53	1:06:38	5560	660 TEYQ
0:01:53	0:20:52	0:02:29	0:26:51	0:00:39	0:01:01	0:27:53	1:21:38	5560	660 TEYQ
0:10:11	1:00:27	0:24:54	3:08:40	0:05:33	0:07:09	3:08:19	8:05:13	38920	
0:00:54	0:22:11	0:02:19	0:27:07	0:01:04	0:01:00	0:26:16	1:20:51	5560	660 TEYQ
0:01:05	0:07:27	0:03:01	0:26:51	0:01:03	0:01:01	0:26:53	1:07:21	5560	660 TEYQ
0:01:04	0:10:37	0:02:05	0:26:43	0:01:01	0:01:02	0:26:12	1:08:44	5560	660 TEYQ
0:01:03	0:30:41	0:02:18	0:27:27	0:01:01	0:01:01	0:26:43	1:30:14	5560	660 TEYQ
0:01:02	0:17:32	0:04:11	0:26:34	0:01:02	0:01:02	0:27:29	1:18:52	5560	660 TEYQ
0:01:02	0:22:32	0:02:02	0:26:34	0:01:02	0:01:00	0:25:29	1:19:41	5560	660 TEYQ
0:06:10	1:51:00	0:15:56	2:41:16	0:06:13	0:06:06	2:39:02	7:45:43	27800	
0:01:08	0:10:00	0:02:58	0:25:40	0:01:05	0:01:08	0:25:29	1:07:27		
0:23:38	3:30:01	1:02:21	8:59:01	0:22:39	0:23:48	8:55:06	23:36:34	111200	

Yer osti samosvallarining texnik tavsiflariga ko'ra me'yorlarni ishlab chiqishda quyidagilarga asoslangan holda amalga oshiriladi.

Ish vaqti fotografiyasi, yani ishlayotgan texnikani ish vaqtini kuzatish uchun quyidagi asoslar kerak buladi. Texnikaning yuksiz yurish vaqti, yuk bilan yurish vaqti, burilish vaqti, yuklash vaqti, to'talishlar vaqti smena davomida kuzatiladi va undagi oxirgi kuzatilgan vaqtning o'rtacha vaqt qiymati olinadi. Masalan:

Yer osti samosvallarining me'yoriy hujjati quyidagilarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Ishchilarni zarur materiallar bilan uzluksiz ta'minlash, tegishli malakaga ega bo'lgan ishchilar tomonidan ishlarning bajarilishi, me'yoriy ish vaqt 7,2 soatlik avtomobil smenasi davomiyligi uchun hisoblanadi.

Ushbu ishlab chiqarish me'yorlari va vaqtning o'rtacha qiymati bo'yicha Yer osti samosvallarining 1 oylik eng yuqori ko'rsatgich me'yori 125% dan yuqori bo'lmagan holda ishlanadi. Agarda yer osti samosvallarining ishlash holatida 1 oy ichida 125% dan yuqori ko'rsatgichni beradigan bo'lsa, yer osti samosvallari uchun qilingan me'yoriy hujjatlar belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqiladi. Ishchi hodim ishni boshlashdan oldin, quyidakilarni amalga oshirishlari shart! Smenani qabul qilish, yo'l varaqasini olish va rasmiylashtirish, reys oldi tibbiy ko'rikdan o'tish, samosvalni ishlatib ko'rish va ko'rikdan o'tkazish, kichik nosozliklarni bartaraf etish, bort jurnalni to'ldirish. Yoqilg'i-moylash materiallari bilan samosvalni to'latish, sovutish suyuqligini radiatorga quyish. Shinalarni puflash, dvigatelni o't oldirish va samosvalni to'xtash joyidan haydab chiqish. Avtoturargohdan yuklash joyiga harakatlanish, yuklash uchun o'rnatish, yuklashni kutish, yuk bilan harakatlanish, to'kish uchun o'rnatish, to'kish, yuksiz harakatlanish, yer ostidan to'xtash joyiga harakatlanish. Texnikani tozalash

(yuvish), to'xtash maydoniga samosvalni qo'yish, mashina va yuk varaqalarini topshirish, smenani topshirish. Yer osti O'zi yurar yuk tashuvchi somasval ishchisi 6-kasbiy darajali mashinist lavozimli ishchi hodim tomonidan bajariladi. Yer osti samosvallarining oylik ish haqi meyoriy hujjatini tuzush uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar quydagilar. Misol tariqasid CAT AD22 avto samosvalining 1-jadval asosida asosiy texnik tavsilotlari olindi.

Jadval № 1

Parametrlar va ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	CAT AD22	
			Eslatma
Yuk ko'tarish qobilyati	T	22	
Dvigatelning umumiy quvvati	ot/kuch	325	
Kuzovning geometrik hajmi	M ³	8,14	
Kuzovdagi tog' jinsining yaxlit hajmi	M ³	6,11	
Kuzovdagi yukning haqiqiy og'irligi	T	16,5	
Yuk ko'tarish quvvatidan foydalanish koeffitsenti		0,75	

Hisoblash uchun zarur bo'ladigan ma'lumot quydakilar

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Raqamli qiymat
Tog' jinslarining yaxlit xolatdagi zichligi	T/M ³	2,7
Bo'laklanish koeffitsenti		1,5

Yer osti o'zi yurar CAT AD22 somasvalining ishlab chiqarish me'yorlari va vaqtlari bo'yicha (smenaning davomiyligi - 7,2 soat) tebranmali elektr yuritgichli qurilma bilan yuklash amalga oshiriladi.

$$T_{vm} = T_{avm} + T_{yuk} + T_{to'k} + T_{kut} + T_{yuh} + T_{tuh} = 10 + 2,97 + 1,13 + 10 + 1,18 + 1,08 = 26,3$$

6 min

bu yerda: T_{avm} - to'liq qatnov uchun avtosomasval harakatining asosiy vaqti me'yori (yuk va yuksiz harakatlanish) minutda

$T_{yuk} + T_{to'k} + T_{kut} + T_{yuh} + T_{tuh}$ — yordamchi ishlarni bajarish va reglamentga kiritilgan tanaffuslar uchun (yuklash, to'kish, yuklashni kutish, yuklash uchun o'rnatish, to'kish uchun o'rnatish) vaqt me'yorlari, minutda

$$T_{yuk} = 2,97, T_{to'k} = 1,13, T_{kut}, T_{yuh} = 1,18, T_{tuh} = 1,08$$

Harakatlanishning asosiy vaqti me'yori

$$T_{vm} = 2 * L * 60 / V_o * t = 2 * 0,5 * 60 / 6 = 10 \text{ min.}$$

bu yerda L - tog' jinsini bir tomonga tashish masofasi, km

$V_o * t$ - avtosomasval harakatining o'rtacha tezligi, km/soat

Tebranmali elektr yuritgichli qurilma yordamida yuklashda CAT AD22 samosvallari bilan 0,5 km masofaga tog' jinsini tashish uchun ishlab chiqarish me'yorlari va vaqtini hisoblashda tog' jinsini samosvallar bilan tashish:

Jadval № 2

Tashish masofasi, L (km)	Yaxlit 1m3 tog' jinsini tashish uchun vaqt me'yor	Bir smenada reys me'yor	Bir smenada tashiladigan tog' jinsi me'yor, m3	Tashish masofasi, L (km)	Yaxlit 1m3 tog' jinsini tashish uchun vaqt me'yor	Bir smenada reys me'yor	Bir smenada tashiladigan tog' jinsi me'yor, m3
0,5	0,079	14,87	90,9	2,25	0,184	6,39	39,03
1	0,109	10,78	65,9	2,3	0,187	6,29	38,41
1,05	0,112	10,49	64,1	2,35	0,190	6,19	37,80
1,1	0,115	10,22	62,4	2,4	0,193	6,09	37,21
1,15	0,118	9,96	60,9	2,45	0,196	6,00	36,65
1,2	0,121	9,71	59,3	2,5	0,199	5,91	36,09
1,25	0,124	9,48	57,9	2,55	0,202	5,82	35,56
1,3	0,127	9,25	56,5	2,6	0,205	5,73	35,04
1,35	0,130	9,04	55,2	2,65	0,209	5,65	34,53
1,4	0,133	8,84	54,0	2,7	0,212	5,57	34,04
1,45	0,136	8,64	52,8	2,75	0,215	5,49	33,56
1,5	0,139	8,46	51,7	2,8	0,218	5,42	33,10
1,55	0,142	8,28	50,6	2,85	0,221	5,34	32,65
1,6	0,145	8,11	49,5	2,9	0,224	5,27	32,21
1,65	0,148	7,94	48,5	2,95	0,227	5,20	31,78
1,7	0,151	7,78	47,6	3	0,230	5,13	31,37
1,75	0,154	7,63	46,6	3,05	0,233	5,07	30,96
1,8	0,157	7,49	45,7	3,1	0,236	5,00	30,57
1,85	0,160	7,35	44,9	3,15	0,239	4,94	30,18
1,9	0,163	7,21	44,1	3,2	0,242	4,88	29,80
1,95	0,166	7,08	43,3	3,25	0,245	4,82	29,44
2	0,169	6,96	42,5	3,3	0,248	4,76	29,08
2,05	0,172	6,83	41,8	3,35	0,251	4,70	28,73
2,1	0,175	6,72	41,0	3,4	0,254	4,65	28,39
2,15	0,178	6,60	40,3	3,45	0,257	4,59	28,06
2,2	0,181	6,49	39,7	3,5	0,260	4,54	27,73

$$H_t = (T_{sm} - (T_{she} + T_{hk} + T_{tv} + T_{itv})) / t_{vm} * V_h = (432 - (15 + 15 + 10 + 0)) / 26,36 * 6,11 = 90,862 \text{ m}^3$$

bu yerda T_{sm} - smena davomiyligi - 432 min;

T_{she} , T_{hk} , T_{tv} - tayyorlov va yakuniy ishlar, ish joyini hizmat ko'rsatish va haydovchining shaxsiy ehtiyojlari sababli samosvalning ishidagi tanaffuslar vaqti. Min.

T_{itv} - texnologiya va ishni tashkillashtirish sabablari tufayli samosval ishida tanaffuslar vaqti, min

t_{vm} - avtosamosvalning bir davri vaqtining me'yori, min.

V_h - bitta samosvalda massivdagi tog' jinsining hajmi, m^3

$T_{she} = 15$, $T_{hk} = 15$, $T_{tv} = 10$, $T_{itv} = 0 - 10$

Yaxlit 1 m^3 tog' jinsi uchun mash-soat vaqti me'yori.

$H_{vm} = T_{sm} / H_{ich} = 7,2 / 90,862 = 0,079$ soat

To'liq qatnovlar bo'yicha ishlab chiqarish me'yori:

$H_{vm} = T_{sm} / H_{ich} = 90,862 / 6,11 = 14,87$ reys

Bir marta to'liq qatnov uchun vaqt me'yori

$H_{vm} = T_{sm} / H_q = 7,2 / 14,87 = 0,484$ soat

Me'yoriy hujjatni mana shu yerda keltirilgan natijalar asosida qo'llanilsa ishchilarning oylik ish haqi tog'ri ishlanishi va taqsimlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ochiq kon ishlari uchun "Yagona me'yoriy ishlab chiqarish me'yorlari va vaqti" to'plami bo'yicha ishlab chiqarish me'yorlari va vaqtini hisoblash metodologiyasi III qism. Tog' jinsiini samosvallar bilan tashish 1990 yil 1-kitob va "Tog'-kon sanoati korxonalarini uchun ochiq usulda qazib olish bo'yicha yagona ishlab chiqarish me'yorlari" IV qism Tog' jinsini samosvallarda ekskavatsiya qilish va tashish, Moskva - 1989 yil